

PAANO MANGASIWA SA SILID-ARALAN SA PAARALANG WALANG SILID?: ISANG PAGDALUMAT

Roy L. Sanot, LPT ¹, Jun Y. Badie, LPT, PhD ²

¹ *Upper Bunawan Integrated School, Department of Education, Division of Sultan Kudarat, Philippines*

² *Notre Dame of Marbel University, City of Koronadal, Philippines*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15505270>

ABSTRACT

Pangunahing layunin ng pag-aaral na ito ang matuto mula sa mga danas ng mga guro sa pangangasiwa sa silid-aralan sa mga pampublikong paaralan ng Rehiyon Dose na walang silid. Gumamit ito ng kwalitatibong pagdalumat sa pamamagitan ng tematikong pagsusuri upang mailarawan ang mga paraan ng pangangasiwa, uri ng pangangasiwa, paghahanda, mga hamon, mga estratehiyang tugon sa mga ito, makabuluhang karanasan, at mga aral na natutuhan ng mga guro mula sa karanasang ito. Batay sa tematikong pagsusuri, lumitaw na kahit walang silid-aralan, matagumpay pa ring naipatupad ng mga guro ang epektibong pangangasiwa sa klase. Naisakatuparan ito sa pamamagitan ng malinaw na alituntunin, maayos na pag-aayos ng upuan, pagbibigay ng responsabilidad sa mga mag-aaral bilang opisyal at tagalinis, paggamit ng mga angkop na estratehiya, at ugnayan sa kapuwa guro. Sa kabila ng mga hamon tulad ng ingay, klima, at pag-uugali ng mga mag-aaral, napagtagumpayan ito sa tulong ng disiplina, paggalang, kolaborasyon, at inobasyon gaya ng paggamit ng lapel. Ipinakita rin ang kahalagahan ng emosyonal na suporta, malinaw na komunikasyon, at positibong ugnayang guro-mag-aaral. Sa mga danas ng guro, naipamalas ang tiyaga, pagmamahal sa pagtuturo, at kasiyahan sa pag-unlad ng mag-aaral. Bunga nito, nabuo ang 7K Modelong Balangkas bilang gabay sa mabisang pangangasiwa sa silid-aralan, lalo na sa mga alternatibong espasyo, at sa paggawa ng mga patakarang sumusuporta sa kahusayan, kahandaan, at katatagan ng mga guro.

Keywords: *pangangasiwa, paaralang walang silid, pampublikong paaralan, Rehiyon Dose, 7K Modelong Balangkas*

INTRODUCTION

Ang mabisang pangangasiwa sa silid-aralan ay higit na kinakailangan upang makamit ang epektibong pagtuturo at pagkatuto. Kung wala ito, ang mga silid-aralan ay hindi organisado at magiging magulo. Ang mga guro ang siyang pangunahing tagapangasiwa sa silid-aralan sa mga paaralan. Batay sa artikulong *Keys to Effective Classroom Management* ni Kiser (2022), ang pangangasiwa sa silid-aralan ay isa sa pinakamahalagang tungkuling ginagampanan ng mga guro dahil tinutukoy nito ang tagumpay ng pagtuturo. Ayon naman sa artikulong *The Impact of Effective Classroom Management* ni Spencer (2018), ang pagtatatag ng epektibong pangangasiwa sa silid-aralan ay nangangailangan ng oras, at naiiba ito sa bawat guro batay sa kanilang personalidad at estilo ng pagtuturo. Naaapektuhan din ito ng paksa at pangkat ng edad na itinuturo. Dagdag pa, ang mga epektibong estratehiya sa pangangasiwa sa silid-aralan ay kritikal para sa akademikong tagumpay ng mga mag-aaral. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga mag-aaral na tinuturuan sa mga silid-aralan na may positibo at produktibong kapaligiran sa pag-aaral ay may mas mataas na akademikong tagumpay at mas nakatuon sa pag-aaral (Martin & Dowson, 2009 sa Deped Tambayan, 2023).

Sa isang pag-aaral, natuklasan na may positibong ugnayan sa pagitan ng epektibong pangangasiwa sa silid-aralan ng mga guro at ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Nagpapalakas ito sa motibasyon ng mga estudyante na pumasok sa paaralan at magpakita ng mas mataas na pagganap (Paulines at Tantiado, 2024). Sa isang banda, sa pag-aaral nina Ahmed at Pierre (2024), igininit nitong mahalaga ang pangangasiwa sa silid-aralan sa pagpapabuti ng akademikong pagganap ng mga mag-aaral. Batay sa karanasan ng mga guro, ang epektibong pamamahala ng silid-aralan ay nakatutulong sa pagbuo ng isang kapaligirang nakatutok sa pagkatuto, disiplina, at aktibong partisipasyon. Tinukoy rin sa pag-aaral ang pangangailangan para sa patuloy na pagsasanay ng mga guro upang mapabuti ang kanilang mga estratehiya sa pangangasiwa sa silid-aralan.

Sa kabilang banda, ang mga silid-aralan namang hindi maayos na pinamamahalaan ay maaaring humantong sa pagbaba ng pagganyak ng mag-aaral, paghiwalay, at negatibong pag-uugali (Jones, 2018 sa Deped Tambayan, 2023). Samakatuwid, mahalaga para sa mga guro na bumuo ng mga epektibong estratehiya sa pamamahala sa silid-aralan na lumikha ng positibo at produktibong kapaligiran sa pag-aaral para sa mga mag-aaral.

Ngunit sa pinakahuling datos na nakuha ng *Pulse Asia* na kinomisyon ni Senator Win Gatchalian, lumabas na ang kakulangan sa silid-aralan ang isa sa mga pangunahing suliranin ng edukasyon sa Pilipinas. Ayon sa resulta ng sarbey, na isinagawa sa pagitan ng Setyembre 17-21, 2022, 52% ng mga kalahok ang nagsabi na ang kakulangan sa mga silid-aralan ang dapat na pangunahing prayoridad na isyu na kailangang tugunan ng Kagawaran ng Edukasyon (Senate of the Philippines, 2023).

Ang pangangasiwa sa mga mag-aaral at kakulangan ng mga silid-aralan ay isang hamon na kinahaharap ng mga guro na nangangailangan ng makabagong estratehiya at alternatibong pamamaraan sa pagtuturo. Sa Pilipinas, partikular sa Rehiyon Dose, may

natukoy na pampublikong paaralan na walang silid-aralan. Sa pamamagitan ng paghahanap ng iba't ibang kaparaanan upang tugunan ang hamong ito ay patuloy na isinasagawa ng mga guro ang pagtuturo at pangangasiwa sa mga mag-aaral. Sa Rehiyon, walang anomang pananaliksik ang naisagawa hinggil sa mga danas sa pangangasiwa sa silid-aralan ng mga gurong walang silid. Kung kaya, ninanais ng pananaliksik na ito na matuto sa danas sa pangangasiwa ng mga guro sa paaralang walang silid.

Paglalahad ng Suliranin:

Nilalayan ng pag-aaral na dalumin ang danas ng mga guro sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid.

Tiyak na tinugunan ang sumusunod na tanong:

1. Paano nangangasiwa ang mga guro sa silid-aralan sa paaralang walang silid?
2. Ano-anong uri ng pangangasiwa ang madalas na ginagamit ng mga guro?
3. Paano pinaghahandaan ng mga guro ang pangangasiwa?
4. Ano-anong hamon ang kadalasang kinahaharap ng mga guro kapag nangangasiwa ng mga mag-aaral?
5. Paano napagtatagumpayan ng mga guro ang hamon sa pangangasiwa?
6. Ano-ano ang makabuluhang danas ng mga guro sa pangangasiwa sa silid-aralan?
7. Ano-ano ang mga aral na napulot ng mga guro batay sa mga danas sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid?

METHODOLOGY

Ginamit sa pag-aaral na ito ang pamamaraang kwalitatibo sa anyong pagdalumat upang dalumin ang mga danas sa pangangasiwa ng mga guro sa paaralang walang silid. Isinagawa ang pananaliksik sa pampublikong paaralan ng Rehiyon Dose, isang rehiyon sa Pilipinas na matatagpuan sa Timog ng Mindanao. Para kay Panganiban (1973) banggit sa artikulo ni Nuncio (2009), ang "dalumat" ay katumbas ng salitang "paglilirip" at "panghihiraya". Sa Ingles na pagpapakahulugan ni Panganiban (1973), ito ang ibig sabihin: *very deep thought, abstract conception*. Ginamit naman ang tematikong pagsusuri sa pag-aaral upang mapalitaw ang tema ng mga tugon. Ayon kay Villegas (2022), ang tematikong pagsusuri ay isang sistematikong proseso ng *coding* sa mga datos, pagbabasa, at pagsusuri ng kahulugan upang makabuo ng tema. Gamit ang pinabalidong gabay na tanong, nagsagawa ng pakikipanayam ang mga mananaliksik sa pitong guro na nagsilbing kalahok na purposibong pinili batay sa sumusunod na krayterya: nagtuturo sa pampublikong paaralan sa Rehiyon Dose nang higit isang taon, may 3 o higit pang *load* sa pagtuturo bawat araw, gurong may danas sa pangangasiwa sa paaralang walang silid-aralan, at handang makilahok at magbahagi ng danas sa pangangasiwa sa silid-aralan. Inirekord ang panayam at isinagawa ang transkripsiyon upang makuha ang mahahalagang datos. Nilapatan ng tematikong pagsusuri ang mga

nalikom na naratibo para sa pagpapakahulugan, paglalahad ng kaisipan, at pagbuo ng tema.

Saklaw at Delimitasyon

Ang pag-aaral na ito ay isinagawa sa panuruang taon 2023-2024. Saklaw ng pag-aaral ang pitong pampublikong guro mula sa Rehiyon Dose. Ito ay kwalitatibong pagdalumat na pag-aaral na nakatuon lamang sa paglarawan sa mga danas sa pangangasiwa ng mga guro sa silid-aralan sa pampublikong paaralang walang silid. Sinasaklaw nito ang mga paraan ng pangangasiwa, uri ng pangangasiwa, paghahanda, mga hamon, mga estratehiyang tugon sa mga ito, makabuluhang karanasan, at mga aral na natutuhan ng mga guro mula sa karanasang ito. Hindi saklaw ng pag-aaral na ito ang paghahambing sa pangangasiwa ng mga guro sa mga paaralang may silid-aralan at wala, ang pagsusuri sa akademikong pagganap ng mga mag-aaral, at ang malawakang implikasyon ng mga danas ng guro sa kabuoang sistema ng edukasyon sa rehiyon, gayundin ang pananaw ng mga mag-aaral, magulang, at iba pang kabilang sa akademikong komunidad. Hindi rin tinatalakay ng pag-aaral na ito ang mga polisiya at programa ng pamahalaan ukol sa impraestruktura ng mga paaralan, kung hindi nakatuon lamang sa aktuwal na danas ng mga guro sa pangangasiwa ng mga mag-aaral.

RESULTS AND DISCUSSION

Sa bahaging ito mababasa ang mga tematikong pagsusuri sa mga tugon ng mga guro batay sa mga tanong sa talatanungan. Inilahad ang mga tugon ng mga guro, kasunod ang nabuong kahulugan mula sa mga makabuluhang pahayag ng guro. Mula sa mga pinagsama-samang kahulugan, hinango ang mga pangunahing kaisipan. Kaugnay nito, tinukoy at ipinaliwanag ang tema na lumitaw mula sa pagsusuri ng mga datos.

Paraan ng mga Guro sa Pangangasiwa sa Silid-aralan sa Paaralang Walang Silid

Makikita sa unang (1) talahanayan ang mga paraan sa pangangasiwa ng mga guro sa silid-aralan sa paaralang walang silid.

Talahanayan 1

Paraan ng mga Guro sa Pangangasiwa sa Silid-aralan sa Paaralang Walang Silid

Tugon ng mga Guro	Nabuong Kahulugan	Kaisipan	Tema
1. <i>Ang students ay lagi naming binabantayan na teachers. Nag-a-appoint kami ng students para magli-lead sa classroom.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagbabantay ng mga estudyante - Paghirang ng mga lider na mamumuno sa silid-aralan 	Sa usapin ng paraan sa pangangasiwa, higit na mahalaga ang pagbibigay ng mga guro ng mga alituntunin at regulasyon bago magsimula ang klase.	<ul style="list-style-type: none"> Pagbibigay ng alituntunin at mga regulasyon sa simula ng klase Paghirang ng mga lider na mamumuno sa silid-aralan

<p>2. <i>Pinapaalala ko sa mga estudyante ang mga pamantayan sa loob ng klase na hindi ito silid-aralan.</i></p>	<p>- Pagbibigay ng pamantayan sa klase</p>	<p>Mahalaga ring maisagawa o masunod nila ang mga patakarang ito. Isang paraan din ang pagtalaga ng mga lider na siyang mamumuno sa klase. Ang presensiya ng guro sa klase, pagsasaayos ng mga upuan maging ang paggalang sa kapuwa mag-aaral ay paraan din ng mga guro sa pangangasiwa.</p>	<p>Pagsasaayos ng upuan bago magsimula ang klase</p> <p>Presensiya ng guro sa klase</p> <p>Pagrespeto sa kapuwa mag-aaral</p>
<p>3. <i>Nag-i-impose muna ako ng classroom policy. Kasi isa 'yan sa makatutulong para sa akin na i-manage ang mga estudyante na kung saan walang classroom. Kasi nakikita naman na ang classroom doon, Grade 7, Grade 8, Grade 10 parang magkakadikit-dikit. Ingay ng Grade 7, ingay ng Grade 8, ingay ng Grade 10 magkakarinigan. Sa pamamagitan ng classroom policies na 'yon, at least aware ang aking mga estudyante na hindi ko gagawin ito kase nasabi ni sir na bawal gawin.</i></p>	<p>- Paglalapat ng mga patakarang pansilid</p>	<p>Mahalaga ring maisagawa o masunod nila ang mga patakarang ito. Isang paraan din ang pagtalaga ng mga lider na siyang mamumuno sa klase. Ang presensiya ng guro sa klase, pagsasaayos ng mga upuan maging ang paggalang sa kapuwa mag-aaral ay paraan din ng mga guro sa pangangasiwa.</p>	<p>Pagsasaayos ng upuan bago magsimula ang klase</p> <p>Presensiya ng guro sa klase</p> <p>Pagrespeto sa kapuwa mag-aaral</p>
<p>4. <i>From the very beginning of the class, sinisigurado ko po na clearly communicated 'yong mga rules and policies sa aking classroom kasi alam naman natin, setting classroom rules from the very beginning na puwede nilang i-follow. Sa ganoong paraan ay maiiwasan natin 'yong ma-distract sila sa kanilang klase. Halimbawa, kapag nandoon na ako sa klase, tinitiyak ko na dapat sila ay 'di maingay, dapat irespeto nila ang kapuwa nila mag-aaral. Sa set-up naman na walang classroom, napakahirap, kasi marami kang bagay na iko-consider, time to</i></p>	<p>- Pagbibigay ng alituntunin at mga regulasyon sa simula ng klase</p> <p>- Pagtiyak sa klase na dapat walang ingay</p> <p>- Pagrespeto sa kapuwa mag-aaral</p>	<p>Mahalaga ring maisagawa o masunod nila ang mga patakarang ito. Isang paraan din ang pagtalaga ng mga lider na siyang mamumuno sa klase. Ang presensiya ng guro sa klase, pagsasaayos ng mga upuan maging ang paggalang sa kapuwa mag-aaral ay paraan din ng mga guro sa pangangasiwa.</p>	<p>Pagsasaayos ng upuan bago magsimula ang klase</p> <p>Presensiya ng guro sa klase</p> <p>Pagrespeto sa kapuwa mag-aaral</p>

<p><i>time, may papasok, lalabas, nadi-distract sila kasi maraming bata silang nakikita or ingay mismo sa environment. Napaka-challenging sa part ko bilang teacher 'yong ima-manage sila at the same time walang classroom kasi prone sa ingay, sa distraction ng mga bata, ng mga hayop, even sasakyan.</i></p>			
<p>5. <i>Bago magsimula ang klase sinisigurado kong maayos ang kanilang upuan kahit wala silang classroom is komportable sila sa kanilang pag-aaral.</i></p>	<p>- Pagsasaayos ng upuan bago magsimula ang klase</p>		
<p>6. <i>Kung i-re-relate natin 'yong nangyayari ngayon basically ang basis talaga ng aking classroom management is 'yong presence ko, dapat nandun ako. Kasi 'yong mga bata ngayon 'pag 'di nila nakikita ang teacher nila wala rin silang ginagawa.</i></p>	<p>- Presensiya ng guro sa klase</p>		
<p>7. <i>Dapat mag-impose tayo ng mga gagawin at 'di gagawin ng mga bata kasi mahirap i-manage 'yong mga bata kung 'di ka mag-impose ng rules.</i></p>	<p>- Paglalapat ng alituntunin sa mga mag-aaral</p>		

Makikita sa talahanayan 1 ang paraan ng mga guro sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid. Napag-alaman sa pagsusuri na higit na mahalaga ang pagbibigay ng mga guro ng mga alituntunin at regulasyon bago magsimula ang klase bilang paraan ng mga guro sa pangangasiwa sa silid-aralan. Ipinaliwanag ni Llego (2022) sa kaniyang artikulo na ang pagtatag at pagpapanatili ng mga alituntunin at pamamaraan sa silid-aralan ay kabilang sa *10 Pillars of Outstanding Classroom Management*. Sinabi pa niya, na ang mga gawain sa silid-aralan ay isang mahalagang bahagi ng isang maayos na silid-aralan. Binibigyan nito ang mga mag-aaral ng isang pakiramdam ng kaayusan na maaaring makatulong na mabawasan ang pagkabalisa at mga problema sa pag-uugali. Ang pagsasagawa at pagsunod ng mga mag-aaral sa mga patakarang ito ay mahalaga rin. Isang paraan din ang pagtalaga ng opisyal na mamumuno sa buong klase. Sa

isang pag-aaral na isinagawa ni Latwis (2011), natuklasan na ang implementasyon ng *classroom management plan*, na kinabibilangan ng pagtatalaga ng mga tungkulin sa mga mag-aaral, ay positibong nakaaapekto sa pag-uugali sa silid-aralan.

Lumabas din sa pagsusuri na ang pagsasaayos ng mga upuan ay isang mabisang paraan ng pangangasiwa sa silid-aralan. Ayon kay Hoekstra et al. (2023), maaaring gamitin ng mga guro ang pagsasaayos ng upuan upang mabisang pangasiwaan ang silid-aralan. Sang-ayon naman dito ang pag-aaral nina Wannarka at Ruhl (2008) na ang pag-aayos ng upuan ay mahalagang mga kaganapan sa pagtatakda ng silid-aralan dahil may potensiyal ang mga ito na maiwasan ang mga problemang pag-uugali na nakababawas ng atensiyon ng mga mag-aaral maging sa gagamiting oras ng pagtuturo. Sa isang banda, natukoy din sa pagsusuri na ang paggalang sa kapuwa mag-aaral at presensiya ng guro sa klase ay nakapagpapanatili ng maayos na pangangasiwa.

Sa kasunod na talahanayan matutunghayan ang resulta ng tematikong pagsusuri sa mga uri ng pangangasiwang madalas ginagamit ng mga guro sa paaralang walang silid.

Talahanayan 2

Uri ng Pangangasiwang Madalas Ginagamit ng mga Guro sa Paaralang Walang Silid

Tugon ng mga Guro	Nabuong Kahulugan	Kaisipan	Tema
1. <i>Pagse-set ng rules sa classroom kasi napakaimportante ito before ka mag-conduct ng klase mo para alam nila at may routine sila every day, 'yong kailangan nilang gawin. At 'yong rules na 'yon ang basehan mo throughout your discussion.</i>	- Pagtatakda ng alituntunin sa silid-aralan bago magsimula ang klase	Sa uri ng pangangasiwa, higit na ginagamit ng mga guro ang pagtatakda ng mga alituntunin sa silid-aralan bago magsimula ang klase. Kabilag din sa paraan ang pagtakda ng opisyales at pagtakda ng mga tagalinis. Tinitiyak din ang pagpapaharap ng upuan sa lugar na walang tao upang hindi makaabala sa mga mag-aaral sa oras ng klase. Dagdag pa rito, ang pagbibigay ng pangkatang para sa <i>differentiated instruction</i> ay isang uri ng pangangasiwa din ng mga guro. Kinakailangan din ang pagbibigay ng respeto sa kapuwa mag-aaral.	Pagtatakda ng alituntunin sa silid-aralan sa simula ng panuruang taon at bago magsimula ang klase Pagpapanatili ng mga alituntunin Pagtakda ng opisyales Pagtakda ng mga tagalinis Pagbibigay ng pangkatang gawain para sa <i>differentiated instruction</i> Pagrespeto sa kapuwa mag-aaral Pagpapaharap ng upuan sa lugar na walang tao
2. <i>Ang aking klase ay pinahaharap ko po sa kanilang upuan sa lugar na walang katao-tao para wala silang masusulyapang tao.</i>	- Pagpapaharap ng upuan sa lugar na walang tao		
3. <i>Every time na nagtuturo ako may group activities para ma-manage 'yong kanilang ingay, mga misbehavior, lalo pa't walang classroom. Kung magkakaroon ng group activities, base sa experience ko nale-lesson 'yong negative challenges na na-encounter ko sa classroom, especially 'pag nag-i-introduce ako ng differentiated instruction para bawat grupo magawa nila 'yong kanilang tasks.</i>	- Pagbibigay ng pangkatang gawain para sa <i>differentiated instruction</i>		

<p>4. <i>The teacher should make sure na sa unang pasok pa lamang sa klase ay dapat mag-impose na siya ng mga rules and regulation na kailangang sundin. Sa pamamagitan no'n ay maiiwasan ng mga bata ang ingay na magdulot ng distraction sa kapuwa nila mag-aaral. In my case, sinisigurado ko na ang bawat mag-aaral ay magkakaroon ng focus sa pakikinig sa mga guro, pagrespeto sa kanilang mag-aaral sa kabila ng kawalan ng resources, kawalan ng classroom. Hindi magiging conducive ang learning kung walang classroom kasi maraming distraction.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagbibigay ng mga alituntunin at regulasyon sa unang araw ng klase - Pagrespeto sa kapuwa mag-aaral 		
<p>5. <i>Nagse-set ako ng rules inside the classroom para malaman nila (mga mag-aaral) kaagad 'yong mga dapat at mga hindi dapat gawin lalong-lalo na kung walang teacher na nakabantay sa kanila. Nagse-set din ako ng classroom officers and cleaners para bigyan sila ng tasks everyday routine nila.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagtatakda ng mga alituntunin - Pagtakda ng opisyaes - Pagtakda ng mga tagalinis 		
<p>6. <i>Ever since, pag-start pa lang ng school year, ako bilang adviser, naga-set kaagad ako ng rules, ng mga classroom regulations, policies na dapat nilang sundin.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagtatakda ng mga alituntunin at regulasyon sa simula ng panuruang taon 		
<p>7. <i>Dapat 'yong na-impose natin na rules ma-maintain po.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagpapanatili ng mga alituntunin 		

Mababasa sa talahanayan 2 ang uri ng pangangasiwang madalas ginagamit ng mga guro sa paaralang walang silid. Katulad sa tugon ng mga kalahok sa pagsusuri sa unang talahanayan, lumitaw din sa talahanayan 2 batay sa uri ng pangangasiwa na higit na ginagamit ng mga guro ang pagtatakda ng mga alituntunin sa silid-aralan bago magsimula ang klase. Isinaad nina Emmer at Evertson (2016) na ang malinaw na pagtatakda at pagpapatupad ng mga alituntunin sa simula pa lamang ng taon ay susi sa epektibong pamamahala ng klase.

Bukod pa, kabilang din sa paraan ang pagtakda ng opisyaes at pagtakda ng mga tagalinis. Natuklasan sa pag-aaral ni Sueb et al. (2020) na isang mahalagang aktibidad upang matiyak na ang mga mag-aaral ay nag-aaral sa isang kapaligiran na nakatutulong

sa kanilang pagkatuto ay ang pagtuon ng atensiyon sa kalinisan ng silid-aralan. Ang guro at mga mag-aaral ay hindi makakapag-aral nang kumportable kung ang isang silid-aralan ay marumi at hindi maayos. Sinabi pa niya na ito ay isang sistema na makatutulong upang madisiplina ang mag-aaral lalo na kung ang guro ay nagbigay ng malaking diin sa kapaligiran ng pag-aaral sa simula pa lamang ng panuruang taon.

Dagdag pa rito, ang pagbibigay ng pangkatang gawain para sa *differentiated instruction* ay isang uri din ng pangangasiwa ng mga guro. Sa aklat ni Tomlinson (2001), iginiiit nito ang kahalagahan ng *differentiated instruction* sa pamamahala ng silid-aralan. Ayon sa kaniya, ang pag-aangkop ng mga gawain batay sa kahandaan, interes, at estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral ay susi sa epektibong pagtuturo. Sa kabilang banda, inakailangan din ang pagbibigay ng respeto sa kapuwa mag-aaral upang mapanatili ang magandang ugnayang guro-mag-aaral. Tinitiyak din ang pagpapaharap ng upuan sa lugar na walang tao upang hindi makaabala sa mga mag-aaral sa oras ng klase.

Matutunghayan sa kasunod na talahanayan ang resulta ng tematikong pagsusuri sa paraan ng paghahanda sa pangangasiwa ng mga guro sa paaralang walang silid.

Talahanayan 3

Paraan ng Paghahanda sa Pangangasiwa ng mga Guro sa Paaralang Walang Silid

Tugon ng mga Guro	Nabuong Kahulugan	Kaisipan	Tema
1. <i>Gabi before magpasok kailangan maging prepare ang isang teacher. Inisip na nito ang mga activities, 'yong methods, 'yong mga techniques o kailangan gawin para sa klase mo. Kailangan kasi pag-isipan kung ano 'yong activities na puwede sa open na classroom.</i>	- Pag-isip ng mga angkop na metodo at gawain	Pangunahing paghahanda na ginagawa ng mga guro sa pangangasiwa ay ang pagsaliksik ng mga angkop na estratehiya at gawain. Maaari ding makakuha ng mga estratehiya sa kapuwa guro sa pamamagitan ng pagtatanong at paghingi ng mga mungkahi. Ang pagpapakita ng larawan at tunay na bagay ay isang paghahanda rin na ginagawa ng mga guro. Nabanggit din ang pagbigay ng mga kinakailangang kagamitan, pagtatakda, pagpapaliwanag, at pagpapanatili ng mga alituntunin.	Pagsaliksik ng mga angkop na estratehiya Paghingi ng mungkahing estratehiya sa kapuwa guro Pagpapakita ng tunay na bagay Pagpapakita ng larawan Pagtatakda at pagpapanatili ng mga alituntunin
2. <i>Ang aking paghahanda sa pangangasiwa ay depende sa aralin na aking tatalakayin sa mga mag-aaral. Kung aking aralin ay pang-uri may mga larawan ako o may mga tunay na bagay akong ipapakita sa kanila.</i>	- Pagpapakita ng larawan - Pagpapakita ng tunay na bagay		
3. <i>Kami 'yong pioneering dito na teacher. Sa 6 years na experience ko sa walang classroom, sa bahay pa lang ay nagre-research ako ng mga strategies na puwedeng makatulong para ma-lesser 'yong mga misbehavior ng mga bata. Pagdating sa school ina-apply ko kaagad. Tinitingan ko</i>	- Pagsaliksik ng mga angkop na estratehiya - Pagtatanong sa mga guro - Paghingi ng mungkahing estratehiya sa kapuwa guro		

<p><i>kung okay ba ito, effective ba ito na strategy. 'Pag hindi, 'pag tagilid, nagre-research na naman ako, nagtatanong ako sa mga teacher especially sa elementary. May ibang nagsasuggest na ito gawin mo, inaply ko kaagad, kung sa tingin ko ay okay, 'yon kino-continue ko.</i></p>			
<p>4. <i>Sa bahay pa lang iniisip ko na ano kaya ang mga strategies na dapat kong gawin, o 'yong dapat kong sabihin sa mga bata para ma-follow nila or para mas mapanitili 'yong disiplina, sa classroom na nagtutulungan sila lahat.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pag-isip ng mga estratehiya at tiyak na gawain 		
<p>5. <i>Nag-set ako ng rules at inexplain ko sa kanila isa-isa and 'yong mga consequence na ibibigay sa kanila if ever nag-violate sila.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagtatakda at pagpapaliwanag ng mga alituntunin - Pagbibigay ng nararapat na parusa 		
<p>6. <i>Kung ano kailangan ng bata, ginagawaan ko 'yan ng paraan. Kung ano 'yong mga lackings sa classroom, kulang ng mga materyales dapat ma-provide ko. Ahead of time, gabi iniisip ko na kulang ang classroom ko ng ganito dapat ma-provide ko para di rin mai-reason out ng bata na wala kasing ganito, ganiyan ma'am. Kung 'di man ma-provide, gina-explain sa kanila kung ano 'yong gawin na lang para maging smooth ang classroom management.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagbigay ng mga kinakailangang kagamitan 		
<p>7. <i>Mag-impose ng rules. Tapos sa covered court ay hindi lang isang grade, maraming distraction. Kung maingay 'yong sa kabilang grade, siyempre ma-distract din sila. Kaya 'yong rules natin dapat ma-maintain.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagpapanatili sa paglapat ng mga alituntunin 		

Makikita sa talahanayan 3 ang paraan ng paghahanda sa pangangasiwa ng mga guro sa paaralang walang silid. Pangunahing paghahanda na ginagawa ng mga guro sa pangangasiwa ay ang pagsaliksik ng mga angkop na estratehiya at gawain sa kanilang

bahay isang gabi bago pumasok sa paaralan. Ayon kina Wolfgang at Glickman (1980) banggit sa pag-aaral ni Sueb et al. (2020), gumamit ang mga guro ng iba't ibang paraan upang pangasiwaan ang pag-uugali ng mga mag-aaral. Ang pagpapalano at paghahanda para sa pagtuturo ay nagsimula bago pa man magsimula ang mga klase. Maaari ding makakuha ng mga estratehiya sa kapuwa guro sa pamamagitan ng pagtatanong at paghingi ng mga mungkahi.

Ang pagpapakita ng larawan at tunay na bagay ay isa ring paghahanda na ginagawa ng mga guro. Lumitaw rin sa pagsusuri na ang pagbigay ng mga kinakailangang kagamitan, pagtatakda, pagpapaliwanag, at pagpapanatili ng mga alituntunin ay paraan ng paghahandang ginagawa ng mga guro. Napakahalaga ang mga patakaran at paghihigpit sa silid-aralan ayon sa pag-aaral ni Sueb et al. (2020) upang makontrol ang pag-uugali ng mga mag-aaral.

Sa kasunod naman na talahanayan makikita ang resulta ng tematikong pagsusuri sa mga hamon na kadalasang kinakaharap ng mga guro sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid.

Talahanayan 4

Mga Hamon na Kadalasang Kinahaharap ng mga Guro sa Pangangasiwa sa Silid-aralan sa Paaralang Walang Silid

Tugon ng mga Guro	Nabuong Kahulugan	Kaisipan	Tema
1. <i>Nagkaka-struggle ako sa physical noise bukod sa maraming environmental factors like mga kambing, mga pusa. 'Yong puwesto naman ng bawat klase ay medyo malayo sa bawat grade, naririnig pa rin at nakikita ng bawat mag-aaral 'yong kapuwa niya mag-aaral sa kabilang grades na 'di nagseseryoso do'n madi-distract na sila.</i>	- Pisikal na ingay - Ingay ng kambing - Ingay ng pusa	Maraming hamon ang madalas na hinaharap ng mga guro sa pangangasiwa. Naging malaking hamon sa paaralang walang silid ang pisikal na ingay, kabilang ang ingay ng kambing at pusa. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan ang pagpapanatili ng eye to eye contact sa mga mag-aaral upang mapukaw ang kanilang atensiyon. Naging hamon din ang pag-uugali, relihiyon, antas ng katalinuhan ng mga mag-aaral, boses ng tatlong magkakasabay-sabay na guro kapag nagkakalase, at ang pagbibigay ng pantay	Pisikal na ingay Pagkuha ng atensiyon Pagpapanatili ng eye to eye contact Boses ng magkakasabay-sabay na guro Pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral (pag-uugali, relihiyon, at antas ng katalinuhan)
2. <i>Sa totoo lang, kahirap-hirap 'yong walang silid-aralan. Ang ginagawa ko na lang palagi ay eye to eye contact sa mga mag-aaral para hindi mawala ang kanilang attention sa klase.</i>	- Pagpapanatili ng eye to eye contact		
3. <i>Kung challenges lang ang pag-uusapan, napakarami. Sa classroom pa lang challenge na 'yan, 'yong behavior ng mga bata challenge na rin 'yan, 'yong ingay ng teacher na tatlong nagkasabay-sabay sa walang</i>	- Pag-uugali ng mga mag-aaral - Boses ng magkakasabay-sabay na guro		

<p><i>classroom ingay na rin 'yan. 'Yong mga coping mechanism ko, usually gumagamit ako ng ng lapel para 'yong boses ko is marinig. Isa pa, palagi kong iniimpose 'yong classroom policies ko. Sa tuwing magdi-discuss ako, sa tuwing magtuturo ako dapat walang ingay, 'yong mata, 'yong atensiyon nila nasa akin lang para lahat ng tinuturo ko, matututuhan ninyo (mga mag-aaral).</i></p>		<p>na pagtrato sa mga mag-aaral.</p>	
<p>4. <i>Dealing sa mga bata na very diverse, magkakaiba ang kanilang mga ugali, magkaiba ang kanilang mga religion, at level of intelligence nila. Kapag pinag-uusapan natin ang pangangasiwa, mahirap 'yon sa part ng teacher pero dapat 'yong teacher hindi dapat mawala sa kanilang isip to treat all students fairly. Kapag gitrato mo sila ng fair and just ay ma-manage natin ng maayos ang mga bata.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral (pag-uugali, relihiyon, at antas ng katalinuhan) - Pantay na pagtrato sa mga mag-aaral 		
<p>5. <i>Ang pinakamahirap talaga ay paano mako-caught ang attention nila especially kapag sinisimulan na 'yong klase, kasi nga open air 'yong classroom maraming distractions at paano mo iha-handle ang behavior nila para hindi maka-distract sa ibang klase.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagkuha ng atensiyon - Pag-uugali ng mga mag-aaral 		
<p>6. <i>'Yong mga challenges, andami dito. Isa na 'yong physical noise. Andaming factors na nakakahadlang talaga, environment factors and physical noise, even the next klase magiging problema mo rin, though wala ng motor na nairirinig, pero 'yong naririnig mo naman 'yong discussions sa kabilang klase.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pisikal na ingay - Diskusiyon ng kabilang klase 		
<p>7. <i>Siyempre mga bata 'yan sila at inabutan ng pandemic, mahirap i-handle 'yong mga nakaugalian nila. Akala nila naglalaro lang sila, so mostly ang hindi ma-</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pisikal na ingay 		

handle 'yong ingay tapos distractive din sila sa environment kaya 'di sila maka- focus kasi open.			
--	--	--	--

Ipinapakita sa talahanayan 4 ang mga hamon na kadalasang kinakaharap ng mga guro sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid. Natuklasan sa mga sinuring pahayag na maraming hamon ang madalas na hinaharap ng mga guro sa pangangasiwa. Naging malaking hamon sa paaralang walang silid ang pisikal na ingay, kabilang ang ingay ng kambing at pusa. Inihayag ng mga resulta sa pag-aaral nina Keser at Yavuz (2018) na ang mga problema sa pamamahala sa silid-aralan ay karaniwang nagmumula sa maingay at madaldal na mga mag-aaral at mataong silid.

Naging hamon din ang pag-uugali, relihiyon, antas ng katalinuhan ng mga mag-aaral, boses ng tatlong magkakasabay-sabay na guro kapag nagkakalase, at ang pagbibigay ng pantay na pagtrato sa mga mag-aaral. Sa ganitong sitwasyon, kinakailangan ang pagpapanatili ng *eye to eye contact* sa mga mag-aaral upang mapukaw ang kanilang atensiyon. Ayon kay Terada (2019), ang paggamit ng *eye contact* ay isang *proactive classroom management* na teknik upang mapanatili ang atensiyon at paggalang ng mga mag-aaral.

Mababasa naman sa ikalimang (5) talahanayan ang resulta ng tematikong pagsusuri sa mga dahilan kung paano napagtatagumpayan ng mga guro ang mga hamon sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid.

Talahanayan 5

Dahilan Kung Paano Napagtatagumpayan ng mga Guro ang mga Hamon sa Pangangasiwa sa Silid-aralan sa Paaralang Walang Silid

Tugon ng mga Guro	Nabuong Kahulugan	Kaisipan	Tema
1. <i>'Pag nakikita ko ang mga students is disiplinado na tapos 'yong mga rules is nai-impose na nila, nagiging routines nila, 'di na sila kailangan pagsabihan mismong sila is nakaka-adjust sa walang classroom.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Disiplinadong mag-aaral - Nasusunod ang mga alituntunin - May pagkukusa 	Naging matagumpay ang guro sa pangangasiwa sa paaralang walang silid kapag nakikita o napapansin na ang mga mag-aaral ay may disiplina, nasusunod ang mga alituntuning itinakda nila at nagagawa nang may pagkukusa ang mga alituntuning ito. Dagdag pa, kapag may umaalab na pag-ibig sa pagtuturo, nakapagbabahagi ng dunong at nagagawa ng gurong lumikha ng pangkatang gawain.	<p>Nasusunod ang mga alituntunin nang may pagkukusa</p> <p>Paggamit ng "lapel"</p> <p>May respeto</p> <p>Walang gulo</p> <p>Napanatili ang kapayapaan</p> <p>Pag-ibig sa pagtuturo</p>
2. <i>Nagpapagawa ako ng pangkatang activity na naayon sa kanilang level ng pagkatuto bilang walang silid na aming pinapasukan.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nakagagawa ng pangkatang gawain 		
3. <i>Kung passion talaga natin ang pagtuturo, kahit anong challenges pa 'yan mapagtatagumpayan natin, regardless kung anong itsura, anong kalagayan ng classroom, kung nagtuturo talaga</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pag-ibig sa pagtuturo - Pagtuturo para sa kinabukasan ng mga mag-aaral 		

<p><i>tayo magagawa talaga natin ito, maitawid talaga natin ang pagtuturo ng walang classroom. Kung isiipin lang natin na 'yong ginagawa natin is para sa Kabataan, para sa future nila, walang problema na hindi masolusyonan</i></p>		<p>Dagdag pa, ang respeto, pagpapanatili ng kapayapaan sa klase na kung saan malaya sa ingay at gulo ay ilan sa mga indikasyon ng isang matagumpay na pangangasiwa sa paaralang walang silid. Sa isang banda, ang paggamit ng "lapel" bilang kagamitang pantulong upang lalong marinig ang mga panuto at pagpapaliwanag.</p>	
<p>4. <i>The moment na napanatili ang kapayapaan sa classroom, walang ingay, walang gulo, nagrerespetuhan ang mga bata, pina-follow nila 'yong mga rules and regulations na ibinigay mo sa kanila or sila mismo ang nagbigay ay masasabi ko na ako ay matagumpay na classroom manager po.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Napanatili ang kapayapaan - Walang ingay - Walang gulo - May respeto - Nasunod ang mga alituntunin at regulasyon 		
<p>5. <i>Every day before ako mag-start ng klase, I always remind them 'yong mga rules na kailangan nilang sundin.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagsunod sa mga alituntunin 		
<p>6. <i>Kasi nakaka-experience ng noise, nakatulong bilang aid sa akin 'yong "lapel" though naririnig nila 'yong sa kabilang classroom pero mas naririnig nila 'yong voice ko, 'yong explanations ko, 'yong instructions ko. So, thank you do'n sa teacher aid na lapel.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Paggamit ng "lapel" 		
<p>7. <i>Siyempre teacher tayo dapat ma-impart din natin 'yong knowledge pag-uwi nila, siyempre makonsensiya rin tayo kasi malayo pa ang uuwian nila tapos uuwi sila ng walang natutuhan.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagbahagi ng dunong 		

Makikita sa talahanayan 5 ang mga dahilan kung paano napagtagumpayan ng mga guro ang mga hamon sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid. Natuklasan sa pagsusuri na naging matagumpay ang guro sa pangangasiwa sa paaralang walang silid kapag nakikita o napapansin na ang mga mag-aaral ay diiplina, nasusunod ang mga alituntunin na ginawa nila at nagagawa nang may pagkukusa ang mga alituntuning ito. Kailangang isangkot ang mga mag-aaral sa paggawa ng mga panuntunan sa silid-aralan. Hayaan ang mga mag-aaral na maglista at bumuo ng mga kongkretong sitwasyon ng mga pag-uugali na nagpapakita ng mga pangunahing prinsipyo. Ayon kina Wong at Wong (2018), kapag ang mga mag-aaral ay bahagi sa paggawa ng mga mga tuntunin sa silid-aralan, nagkakaroon sila ng pagmamay-ari sa mga ito, kaya mas malamang na sundin nila ang mga nakasaad na alituntunin.

Sa kabilang banda, kapag may umaalab na pag-ibig sa pagtuturo, nakapagbabahagi ng dunong at nagagawa ng gurong lumikha ng pangkatang gawain. Dagdag pa, ang respeto, paggamit ng “lapel” bilang kagamitang pantulong upang lalong marinig ang mga panuto at pagpapaliwanag, pagpapanatili ng kapayapaan sa klase na kung saan malaya sa ingay at gulo ay ilan sa mga indikasyon ng matagumpay na pangangasiwa sa paaralang walang silid.

Matutunghayan naman sa talahanayan 6 ang resulta ng tematikong pagsusuri sa mga makabuluhang danas ng mga guro sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid.

Talananayan 6

Makabuluhang Danas ng mga Guro sa Pangangasiwa sa Silid-aralan sa Paaralang Walang Silid

Tugon ng mga Guro	Nabuong Kahulugan	Kaisipan	Tema
1. <i>Ito 'yong pag nakikita ko na nai-establish ko 'yong good classroom management, positive atmosphere sa classroom na kahit 'yong mga tao sa likod is nakakarinig, well-modulated voice tapos 'yong mga activities nakakasali lahat. Nakikita ko na lahat is focus sa akin, sa topic ko ayon sa interest nila. Tapos 'pag studyhan ko 'yong lessons, nakakapag-implement ako ng activity na angkop sa aking topic, na angkop sa interest nila. In that way, 'yong distractions sa environment is less na lang.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagtatag ng positibong kapaligiran - Kailangang lakasan ang boses - Paglahok ng mga mag-aaral sa mga gawain - Pagbibigay ng mga gawain na angkop sa paksa 	Sa mga makabuluhang danas ng mga guro sa pangangasiwa, mahalagang magtatag ng mga alituntunin na susundin ng mga mag-aaral upang makabuo ng isang positibong kapaligiran sa silid-aralan. Mahalagang danas din ang pagbibigay ng mga gawain na angkop sa paksa upang aktibong lalahok ng mga mag-aaral. Bukod pa rito, nakatuon din ang kanilang makabuluhang danas sa araw-araw na pagtuturo upang maghasik ng dunong. Mayroong naghahabol ng estudyante tuwing oras ng rises, mga hindi inaasahang pangyayari sa paaralan araw-araw na susubok sa pagiging matiyaga ng guro. Bilang karagdagan, kailangan ding lakasan ang boses yaong marinig ng lahat.	<p>Kailangang lakasan ang boses</p> <p>Paghiwa-hiwalay ng upuan sa oras ng pagsusulit</p> <p>Mga hindi inaasahang pangyayari sa paaralan bawat araw</p> <p>Pagiging matiyaga sa pagtuturo araw-araw</p> <p>Paghabol sa mga bata tuwing rises</p>
2. <i>Kapag oras na ng pagsusulit, palalayuin ko ang kani-kanilang upuan para di makita ng iba ang sagot ng kanilang kaklase.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Paghiwa-hiwalay ng upuan sa oras ng pagsusulit 		
3. <i>Hindi tayo dapat nakatuon lang sa sarili natin na teacher tayo, hindi natin dapat tingnan 'yong leader natin sa school kung kailan tayo mabibigyan ng classroom. Ang iisipin natin, teacher tayo trabaho natin 'yan. 'Wag nating hanapin 'yong wala, ang importante nagtuturo tayo araw-araw, ang importante 'yong mga dunong na ibibigay natin sa kanila.</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagtuturo araw-araw - Paghasik ng dunong 		

<p>4. <i>Ilang taon na naming kinakaharap 'to pero masasabi kong isa sa makabuluhan is 'yong every recess na hinahabol ko ang mga bata sa high school, pinagsasabihan ko na huwag silang mag-distract or pumasok sa kung saan nagtuturo, name-measure do'n kung gaano ako katiyaga na guro na sa kabila ng kawalan ay pinagpapatuloy ko pa rin ang aking sinumpaang tungkulin.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Paghabol sa mga bata tuwing rises - Pagiging matiyaga sa pagtuturo 	<p>Ngunit, gayonpaman, ang pagkakaroon ng karangalan sa <i>Senior High School (SHS)</i> ng mga gradweyt ng paaralan ang nakapagdudulot ng saya sa mga guro.</p>	
<p>5. <i>'Yong everyday na challenge na hindi natin inaasahan na nangyayari sa buong paaralan kasi open nga 'yong classroom. Nakikita ng lahat ng mga estudyante 'yong nangyayari sa paligid.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mga hindi inaasahang pangyayari sa paaralan bawat araw - Pagsaksi sa mga pangyayari sa paligid 		
<p>6. <i>'Yong nag-set ako ng rules and then nakikita ko 'yong bata na ginagawa nila kahit wala ako do'n, kahit ginatingnan ko lang sila, kahit 'di ko na kailangang magsabi pa.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagtatag ng mga alituntunin - Pagsunod ng mga mag-aaral sa mga alituntunin 		
<p>7. <i>Mahirap din sa part namin, siyempre ika-5 years ko na ito sa DepEd tapos walang silid-aralan. Pero masaya rin kami kasi 'yong mga graduate namin, completers namin sa grade 10 ay achievers din pagka-senior high nila. Kahit wala kaming silid-aralan meron din silang natutuhan sa amin.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kasiyahan dulot ng pagkakaroon ng karangalan ng mga gradweyt ng paaralan sa <i>Senior High School</i> 		

Mapapansin sa talahanayan 6 ang mga makabuluhang danas ng mga guro sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid. Sa mga makabuluhang danas ng mga guro sa pangangasiwa, mahalagang magtatag ng mga alituntunin na susundin ng mga mga-aaral upang makabuo ng isang positibong kapaligiran sa silid-aralan. Mahalagang lumikha ng isang positibong kapaligiran sa silid-aralan, sapagkat nangangahulugan ito na ang pisikal na espasyo ay komportable, kaakit-akit, at magalang. Sa ganitong paraan ang mga mag-aaral ay nakadarama ng kaligtasan, iginagalang at pinahahalagahan, at mas makalalahok sa mga gawain.

Mahalagang danas din ang pagbibigay ng mga gawain na angkop sa paksa upang aktibong makalalahok ang mga mag-aaral. Bukod pa rito, nakatuon din ang kanilang makabuluhang danas sa araw-araw na pagtuturo upang maghasik ng dunong. Mayroong

naghahabol ng estudyante tuwing oras ng rises at ilan sa mga hindi inaasahang pangyayari sa paaralan araw-araw na susubok sa pagiging matiyaga ng guro.

Bilang karagdagan, kailangan ding lakasan ang boses yaong marinig ng lahat. Katunayan, ang paggamit ng boses ay mahalaga habang nagtuturo sa mga mag-aaral. Dapat itong gawin ng mga guro upang mabigyan ang mga mag-aaral ng mga detalyadong paliwanag at direksiyon para sa aralin. Ang pagkakaroon ng karangalan sa *Senior High School (SHS)* ng mga gradweyt ng paaralan ang nakapagdudulot ng saya sa mga guro. Humihikayat ito sa guro na maging matiyaga sa pagtuturo sa kabila ng mga hamong nararanasan.

Sa kasunod na talahanayan makikita ang resulta ng tematikong pagsusuri sa mga aral na napulot ng mga guro batay sa mga danas sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid.

Talahanayan 7

Mga Aral na Napulot ng mga Guro Batay sa mga Danas sa Pangangasiwa sa Silid-aralan sa Paaralang Walang Silid

Tugon ng mga Guro	Nabuong Kahulugan	Kaisipan	Tema
1. <i>Actually, dito talaga kasi na-test 'yong pagiging teacher ko. Naging teacher ako sa online, sa private, at sa public. Dito another experience na naman. At natutuhan ko na, teacher plays a huge role sa students. Kasi alam natin na puwede ka lang magturo, puwede ka lang magbigay ng knowledge sa students, mag-set ng rules pero napakahirap magturo sa walang classroom, since kailangan i-consider 'yong mga factors na nakaka-affect sa klase mo. And ang pinakamahirap is kunin 'yong attention ng students dito ang teacher dapat maging hands-on sa mga students, bigyan mo rin ng grounds 'yong learning ng students, 'yong distractions gawin mo rin siyang lessons sa kanila. Dapat pag-isipan mo rin ang activities ng mga students bigyan mo sila ng advantage na nasa labas sila na wala silang classroom, kasi mafi-feel bad sila lagi kapag iko-compare mo sila sa may mga classroom. Napakaimportante 'yong emotional health ng mga</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Nasubok ang pagiging guro - Pagkaroon ng panibagong karanasan - May malaking gampanin ang guro - Pagkuha ng atensiyon ng mga mag-aaral - Pagiging hands-on sa mga mag-aaral - Pag-isip ng mga gawaing <i>psychomotor</i> at <i>cognitive</i> - Hindi pagkompara sa may mga silid - Pagpapahalaga sa <i>emotional health</i> ng mga mag-aaral - Pagmamahal sa mga estudyante 	<p>Sa danas ng mga guro sa pangangasiwa sa paaralang walang silid, maraming aral ang napulot na sumubok sa kanilang pagiging guro. Ayon sa kanila, mahalagang magkaroon ng mahabang pasensiya, kailangang maging <i>hands-on</i> sa mga gawain ng mga mag-aaral, kailangan ding mag-isip ng mga gawaing <i>psychomotor</i> at <i>cognitive</i>. May malaking gampanin naman ang guro sa pagpapahalaga sa <i>emotional health</i> ng mga mag-aaral. Mahalagang aral din ang hindi pagkompara sa mga mag-aaral sa paaralang may mga silid. Ang mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin ay nagbigay rin ng aral sa mga guro. Tunay</p>	<p>Mahabang pasensiya</p> <p>Mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin</p> <p>Pagkuha ng atensiyon ng mga mag-aaral</p> <p>Pagiging hands-on sa mga mag-aaral</p> <p>Pag-isip ng mga gawaing <i>psychomotor</i> at <i>cognitive</i></p> <p>Hindi pagkompara sa may mga silid</p> <p>Pagpapahalaga sa <i>emotional health</i> ng mga mag-aaral</p> <p>Pagmamahal sa mga estudyante</p> <p>Pagpapatuloy ng sinumpaang</p>

<p><i>students, ang paghahanap ng activities para may magandang affection sa kanila, maka-touch ng psychomotor nila at cognitive as well.</i></p>		<p>ngang may malaking papel ang silid-aralan sa pagkatuto ng mga mag-aaral, ngunit hindi ito hadlang sa pagpapatuloy sa sinumpaang tungkulin sa kabila ng mga kakulangan. Katunayan, napakasarap sa pakiramdam na makitang natututo ang mga mag-aaral.</p>	<p>tungkulin sa kabila ng mga kakulangan</p> <p>Hindi hadlang ang kawalan ng silid sa pagkatuto</p> <p>Nasubok ang pagiging guro</p>
<p><i>2.Kailangan kong habaan ang aking pasensiya habang nangangasiwa sa paaralan na walang silid-aralan para magkaintindihan kami ng aking mga estudyante.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mahabang pasensiya 		
<p><i>3.Para sa akin, love your profession kasi kapag minahal mo ang profession mo mamahalin mo 'yong trabaho mo, mamahalin mo 'yong bata, mamahalin mo 'yong community, 'yong kalagayan ng school. 'Pag minahal mo ang trabaho mo, 100% magagawa mo 'yong sa tingin mo na hindi mo kaya magturo dahil walang classroom, magagawa mo 'yon ng mabisa, magagawa mo 'yon ng effective. Kasi ang future ng kabataan is nakasalalay sa'yo bilang teacher.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pagmamahal sa propesyon - Pagmamahal sa bata - Pagmamahal sa komunidad 		
<p><i>4.Napaka-fulfilling na makita 'yong mga mag-aaral mo na natuto sila dahil sa'yo because teachers are instruments, teachers are bridge towards sa learning ng mga bata. Ipagpapatuloy pa rin natin ang sinumpaang trabaho sa kabila ng kawalan ng classroom, kawalan ng any resources, or any materials po na makatulong sa pagtuturo natin. Kasi tandaan natin, learning happened anywhere. Kahit nasa ilalim tayo ng puno, sa sapa pa tayo nagtuturo, ang karunungan ay laging nando'n kung ikaw mismo na guro ay passionate ka, dedicated ka sa iyong pagtuturo. Ang kawalan ng silid-aralan has nothing to do with your profession as a teacher.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Makitang natututo ang mga mag-aaral - Pagpapatuloy ng sinumpaang tungkulin sa kabila ng mga kakulangan - Ang pagtuturo ay nangyayari kahit saan - Paggiliw at pagiging dedikado sa pagtuturo 		
<p><i>5.Alam naman nating lahat na 'yong classroom is may big role sa learning ng mga bata, but still nakadepende pa rin sa teacher</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - May malaking papel ang silid-aralan sa 		

<p><i>kahit na walang classroom is hindi 'yon hindrance sa learning ng mga bata.</i></p>	<p>pagkatuto ng mga mag-aaral - Hindi hadlang ang kawalan ng silid sa pagkatuto</p>		
<p><i>6. Kahit walang classroom kung nag-strict ka dun sa rules mo, firm ka dun sa mga decisions mo, continues 'yong implementation mo, 'yong daily routine mo nale-lassen 'yong problem natin doon sa walang classroom. Pero mas maganda rin naman talaga kung meron.</i></p>	<p>- Mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin - Matatag na desisyon</p>		
<p><i>7. Kahit gaano ka pa kagaling na teacher kasi wala tayong building, 'yong 100% na learnings ng mga bata, 60% or 10% lang ang nakakakuha talaga. Iba pa rin 'yong merong classroom 'yong expected mo na objective ma-reach out siya. Unlike sa walang classroom, napakahirap kasi maraming distractions sa surroundings.</i></p>	<p>- Hindi ganap na pagkatuto ng mga mag-aaral - Hindi pagkamit ng mga inaasahang layunin</p>		

Matutunghayan sa talahanayan 7 ang mga aral na napulot ng mga guro batay sa mga danas sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid. Batay sa nagging resulta, maraming aral ang napulot ng mga guro na sumubok sa kanilang pagiging guro. Mahalagang magkaroon ng mahabang pasensiya. Dapat ding tandaan ng mga guro na nangangailangan ng maraming oras at pasensiya upang makompleto ang prosesong ito, kaya huwag mairita kung may mga isyu pa rin paminsan-minsan. Dagdag pa, bago magsimula ang klase, kailangang talakayin ang mga alituntunin sa mga mag-aaral. Kailangang maging *hands-on* sa mga gawaing huhubog sa kabatiran, damdamin at saykomotor na domeyn para sa ganap na pagkatuto ng mga mag-aaral.

May malaking gampanin ang guro sa pagpapahalaga sa kalusugang emosyonal ng mga mag-aaral. Mahalagang aral din ang hindi pagkompara sa mga mag-aaral sa paaralang may mga silid. Ang mahigpit na pagpapatupad ng mga alituntunin ay nagbigay rin ng aral sa mga guro. Isinaad ng mga guro na may malaking papel ang silid-aralan sa pagkatuto ng mga mag-aaral, ngunit ito hadlang sa pagpapatuloy sa sinumpaang tungkulin sa kabila ng mga kakulangan. Katunayan, napakasarap sa pakiramdam na makitang natututo ang mga mag-aaral.

Balangkas ng Pangangasiwa sa Silid-aralan sa Paaralang Walang Silid Batay sa Tematikong Pagsusuri

Figura 1

7K Modelong Balangkas sa Pangangasiwa sa Silid-aralan sa Paaralang Walang Silid

Nabuo ang 7K Modelong Balangkas ng pangangasiwa sa silid-aralan bunga ng pagsusuring tematiko mula sa pangangasiwa ng mga guro sa silid-aralan sa paaralang walang silid. Maaaring maging hulwaran o magamit ang balangkas na ito ng paaralan maging ng ibang pampublikong paaralan sa ano mang antas ng edukasyon sa bansa.

Binubuo ang balangkas ng pitong kategorya. Una, mga paraan kung paano nangangasiwa ang mga guro sa silid-aralan sa paaralang walang silid; pangalawa, mga uri ng pangangasiwang madalas na ginagamit ng mga guro; pangatlo, tumatalakay sa proseso ng paghahanda ginagawa ng mga guro sa pangangasiwa; pang-apat, mga hamon na kadalasang kinahaharap ng mga guro sa tuwing nangangasiwa ng mga mag-aaral; panlima, dahilan kung paano napagtatagumpayan ng mga kalahok na guro ang hamon sa pangangasiwa; pang-anim, makabuluhang danas sa pangangasiwa na natamo ng mga guro; at pampito, mga aral na napulot ng mga guro batay sa kanilang mga danas sa pangangasiwa sa silid-aralan sa paaralang walang silid.

Pagdalummat

Dalawang taon nang nagtuturo at nangangasiwa ang mananaliksik sa isang pampublikong paaralang walang silid. Gaya ng mga naging kalahok na guro, humaharap din siya sa iba't ibang danas, hamon, at mekanismo sa pangangasiwa. Sa paraan ng pangangasiwa, nagtatakda ang guro ng mga alituntunin sa simula ng taon katuwang ang mga mag-aaral upang mapanatili ang kanilang pagsunod. Nagmomodelo siya ng positibong pag-uugali upang magsilbing gabay sa mga estudyante. Bahagi rin ng kaniyang paghahanda ang pagtatalaga ng mga tagalinis at opisyal sa klase. Pinahahalagahan niya ang magandang ugnayan sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng pagbati, pakikipag-*eye contact*, at pagtawag sa kanilang pangalan, upang madama nilang sila ay bahagi at mahalaga sa klase.

Sa paghahanda, malinaw at payak na inilalahad ng guro ang mga layunin ng mga gawaing isahan at pangkatan. Maingat niyang pinaplano ang mga ito batay sa interes at antas ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Pinaghahandaan din niya ang makatawag-pansing pamamaraan ng pagtuturo at tinitiyak na ang kapaligiran ng klase ay malinis, organisado, ligtas, at kaaya-aya. Araw-araw niyang hinaharap ang hamon ng ingay mula sa sabayang pagtuturo at aktibidad ng ibang guro at mag-aaral, gayundin ang disiplina sa mga estudyanteng matitigas ang ulo, tamad, at hindi nakikinig.

Sa kabila ng mga hamon, tagumpay ang nakamit kapag ang mga mag-aaral ay may pagkukusa sa pagsunod sa alituntunin at mahusay na nagsasagawa ng mga gawain. Ang mataas na pagganap at disiplina ay bunga ng matatag na ugnayan sa pagitan ng guro at mag-aaral. Mahirap mangasiwa sa paaralang walang silid, ngunit naging mahalagang karanasan ang pagpapaigting ng disiplina at positibong asal upang lumikha ng maayos at kaaya-ayang kapaligiran sa pagkatuto. Sapagkat iba-iba ang pag-uugali, antas ng pagkatuto, at interes ng mga mag-aaral, marapat na magbigay ng mga gawain na angkop, engklusibo, at bukas sa lahat upang aktibo silang makalalahok, makasasagot, at makapagbabahagi ng kanilang ideya.

Bilang tagapangasiwa sa paaralang walang silid, natutuhan ng mananaliksik ang kahalagahan ng pasensiya, katatagan, at mas malalim na pagkilala sa sarili. Itinuturing niyang mahalaga ang magandang ugnayan sa kapuwa guro at mag-aaral, gayundin ang pagiging aktibo sa araw-araw na gawain. Hindi niya inihahambing ang mga mag-aaral sa may silid-aralan upang mapanatili ang kanilang moral. Pinahahalagahan din niya ang emosyonal na kalusugan ng klase sa pamamagitan ng regular na kumustahan, at napagtanto niyang mahalaga ang mahigpit ngunit makataong pagpapatupad ng alituntunin upang maging epektibo ang pamamahala sa klase.

Panghuli, tunay ngang may malaking papel ang guro sa pangangasiwa sa silid-aralan, higit lalo ang mga gurong walang silid. Gayunpaman, sa kabila ng kawalan ng silid-aralan ng paaralan, patuloy na nagtuturo nang maayos ang mananaliksik upang makapaghasik ng dunong sa mga mag-aaral na umaasang sa pag-uwi nila sa kanilang bahay ay may babaunin silang aral. Ipagpapatuloy niya ang sinumpaang tungkulin para sa bata at para sa bayan.

Conclusions

Batay sa resulta ng pagsusuri, lumilitaw na ang epektibong pangangasiwa sa silid-aralan sa kabila ng kawalan ng pisikal na silid ay nakasalalay sa malinaw na pagtatakda ng mga alituntunin, maingat na paghahanda ng guro, at aktibong pakikibahagi ng mga mag-aaral sa mga gawaing pampaaralan. Pinatutunayan ng mga datos na sa kabila ng mga pisikal at panlabas na hadlang—tulad ng ingay, kakulangan sa pasilidad, at iba-ibang antas ng kakayahan ng mag-aaral—ay nakakamit pa rin ang maayos at makabuluhang pagkatuto sa pamamagitan ng mga konkretong estratehiya tulad ng pagtalaga ng mga opisyal, pagsasaayos ng upuan, paggamit ng visual aids, at pangkatang gawain.

Mahalaga ring pagtuonan ang papel ng guro hindi lamang bilang tagapamahala kundi bilang tagapagpadaloy ng isang positibo at ligtas na kapaligiran sa pagkatuto. Ang kanilang tiyaga, pagkamalikhain, at emosyonal na katatagan ay napatunayang pangunahing susi sa matagumpay na pamumuno sa paaralang walang silid. Naging malinaw rin sa pag-aaral na ang pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral sa paggawa ng mga tuntunin, ang pagkakaroon ng respeto, at ang pagpapanatili ng disiplina ay mahalagang sangkap upang mapanatili ang kaayusan.

Panghuli, pinatotohanan ng pag-aaral na hindi hadlang ang kawalan ng silid-aralan sa pagkamit ng de-kalidad na edukasyon kung may sapat na dedikasyon, kahandaan, at inobasyon ang guro sa kanyang pamamaraan ng pagtuturo at pangangasiwa.

Recommendations

Batay sa resulta ng pag-aaral, buong galang na iminumungkahi ng mga mananaliksik ang patuloy na pagsasanay ng mga guro sa epektibong pangangasiwa sa silid-aralan para sa mga paaralang walang silid. Mahalaga ang pakikilahok ng mga mag-aaral sa paggawa ng alituntunin upang mapalakas ang disiplina at responsibilidad.

Iminumungkahi rin ang paglalaan ng mga kagamitang pantulong sa pagtuturo, gaya ng lapel at kagamitang panturo, upang mapabuti ang pamamahala sa klase. Dapat ding pahalagahan ang emosyonal na kalusugan ng mga guro sa pamamagitan ng pagpapayo at pagsuporta. Higit pa rito, mahalagang makipagtulungan sa komunidad upang makahanap ng maayos na lugar na maaaring gawing pansamantalang silid-aralan. Ang mga mungkahing ito ay makatutulong upang mapanatili ang kalidad ng edukasyon sa kabila ng mga limitasyon sa pasilidad. Panghuli, ang paggamit at pagpapalaganap ng 7K Modelong Balangkas na binuo mula sa pagsusuring tematikong isinagawa sa pag-aaral na ito. Ang modelong ito ay maaaring magsilbing hulwaran ng mga paaralan, lalo na yaong may limitadong pasilidad, upang makabuo ng sistematikong pamamaraan sa pangangasiwa ng klase. Maaari din itong iangkop ng iba't ibang pampublikong paaralan sa anomang antas ng edukasyon sa bansa bilang gabay sa pagpapaunlad ng kanilang sariling mga estratehiya sa pangangasiwa sa silid-aralan.

Compliance with Ethical Standards

Isinaalang-alang ang paghingi ng permiso sa tanggapan ng punong-guro ng paaralan. Kasunod na isinagawa ang pagpapadala ng liham-pahintulot sa mga kalahok kung saan nakapaloob ang mga konsiderasyon sa pagkuha ng impormasyon mula sa kanila. Ipinaalam din sa mga kalahok na ang mga nakuhang personal na impormasyon ay pahahalagahan at aasahang mananatiling kumpedensiyal. Humingi rin ng pahintulot ang mga mananaliksik sa mga kalahok sa ginawang pagrekord para sa tunguhin ng pag-aaral na maayos na maisagawa ang transkripsiyon ng mga datos sa panayam. Higit sa lahat, nilinaw ng mga mananaliksik na ang mga kalahok ay maaaring tumanggi sa isinagawang pag-aaral. Gayundin ang lahat ng nakalap na datos ay ituturing nang may mataas na pagiging kumpidensiyal, at titiyaking ang anomang impormasyong ibinahagi sa panahon ng pagsasagawa ng pananaliksik ay hindi isisiwalat sa labas ng pook ng pananaliksik o sa mga hindi awtorisadong tao. Hindi rin gagamitin ang mga nakalap na datos sa anomang hakbangin na walang kaugnayan sa pag-aaral.

Acknowledgements

Taos-pusong pinasasalamatan ng mananaliksik ang Poong Makaako na Siyang nagbigay ng lakas, tatag, mabuting kalusugan, at kaalaman sa araw-araw na tanan at lalong higit sa mga walang hanggang biyaya Niya.

Sa mga magulang, G. Arnaldo N. Sanot at Gng. Corazon L. Sanot, mga kapatid, Jeomar Sr., Catherine, Roger, Irene, at mga kamag-anak na walang sawa sa pagbibigay ng suportang moral at pinansiyal.

Sa kamahal-mahal at napakabuting tagapayo na si Dr. Jun Y. Badie, LPT na parating nariyan para gumabay at umalalay, at sa pagbahagi ng kaniyang kaalaman at kahusayan sa buong proseso ng pananaliksik na ito.

Sa paaralang gradwado sa pamumuno ni Dr. Juvy S. Reyes, dekana, na nagkaloob ng iba't ibang makabuluhang karanasan sa mananaliksik upang matuto at lumago.

Sa mga kalahok na buong puso at bukas-loob na ibinahagi ang kanilang oras, kaalaman, at karanasan, gayundin sa pamunuan ng paaralan sa pagbibigay ng pahintulot at suporta upang maisakatuparan ang pag-aaral na ito.

Sa lahat ng tumulong at nagbigay inspirasyon, maraming salamat po.

REFERENCES

- Ahmed, N., at Pierre, D. P. (2024). The role of classroom management in enhancing learners' academic performance: Teachers' experiences. *Studies in Learning and Teaching*, 5(1), 202–218. <https://doi.org/10.46627/silet.v5i1.364>
- DepEd Tambayan (2023, March 19). Building Effective Classroom Management Strategies for In-Service Teachers • DepEd Tambayan. DepEd Tambayan. <https://depedtambayan.net/building-effective-classroom-management-strategies-in-service-teachers/>
- Emmer, E. T., at Evertson, C. M. (2016). *Classroom management for middle and high school teachers* (10th ed.). Pearson.
- Hoekstra, N. A., Van Den Berg, Y. H. M., Lansu, T. a. M., Mainhard, M. T., at Cillessen, A. H. (2023b). Teachers' goals and strategies for classroom seating arrangements: A qualitative study. *Teaching and Teacher Education*, 124, 104016. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2023.104016>
- Keser, K. at Yavuz, F. (2018). Classroom management problems pre-service teachers encounter in ELT. *Cypriot Journal of Educational Science*. 13(4), 511–520. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1202192.pdf>
- Kiser, S. (2022, August 30). Keys to Effective Classroom Management. Graduate Programs for Educators. <https://www.graduateprogram.org/2019/09/keys-to-effective-classroom-management/>
- Latwis, B. (2011). *Classroom management: a study in leadership, theory, and implementation*. Rowan Digital Works. <https://rdw.rowan.edu/etd/30/>
- Llego, M. A. (2022, September 16). 10 Pillars of Outstanding Classroom Management. TeacherPH. <https://www.teacherph.com/10-pillars-outstanding-classroom-management/>
- Nuncio, M. R. V. (2009). Pagdalumat-salita tungo sa pagteteoryang Filipino. WordPress.com. <https://kritikasatabitabi.wordpress.com/tag/pagdalumatsalita-tungo-sa-pagteteoryang-filipino/>
- Paulines, W. S., at Tantiado, R. C. (2024). Teachers' classroom management and students' performance. *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis*, 07(08). <https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i08-10>
- Senate of the Philippines. (2023, January 30). Press release - survey says lack of classrooms should be top priority of DepEd -- gatchalian. Latest News. https://web.senate.gov.ph/press_release/2023/0130_gatchalian1.asp
- Spencer, B. (2018, October 8). The Impact of Effective Classroom Management. Satchel. <https://blog.teamsatchel.com/the-impact-of-effective-classroom-management>
- Sueb, R., Hashim, H., Hashim, K. S., at Izam, M. M. (2020). Excellent Teachers' Strategies in Managing Students' Misbehaviour in the Classroom. *Asian Journal of University Education*, 16(1), 46-55. <https://eric.ed.gov/?id=EJ1252261>
- Terada, Y. (2019, August 7). 8 Proactive classroom management tips. Edutopia. <https://www.edutopia.org/article/8-proactive-classroom-management-tips>

- Tomlinson, C. (2001). Differentiate instruction in mixed-ability classrooms. Association for Supervision and Curriculum Development.
<https://rutamaestra.santillana.com.co/wp-content/uploads/2020/01/Classrooms-2nd-Edition-By-Carol-Ann-Tomlinson.pdf>
- Villegas, F. (2022). Thematic Analysis: What it is and How to Do It. QuestionPro.
<https://www.questionpro.com/blog/thematic-analysis/>
- Wannarka, R., at Ruhl, K. (2008). Seating arrangements that promote positive academic and behavioural outcomes: a review of empirical research. *Support for Learning*, 23(2), 89–93. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9604.2008.00375.x>
- Wong, H. K., at Wong, R. T. (2018). *The First Days of School: How to Be an Effective Teacher* (5th ed.). Harry K. Wong Publications.
https://www.alruya.edu.kw/fileman/asp_net/the-first-days-of-school-.pdf